

Política monetária em cenários de dominância fiscal: desafios e implicações econômicas

Monetary policy in fiscal dominance scenarios: challenges and economic implications

Thiago Nunes Gama¹

¹Faculdade Metropolitana de São Paulo, FAMEESP, Ribeirão Preto – SP, Brasil

RESUMO

Este artigo trata dos desafios enfrentados pela política monetária em contextos de dominância fiscal — situação em que o endividamento público e a fragilidade fiscal comprometem a autonomia e a eficácia da atuação do banco central. A pesquisa parte do arcabouço teórico clássico, explora os mecanismos de transmissão da dominância fiscal e apresenta algumas evidências empíricas, com destaque para o caso brasileiro. Também se discutem implicações práticas para o desenho de políticas econômicas coordenadas em países com histórico de instabilidade fiscal. A literatura recente reitera que a credibilidade da política monetária está fortemente vinculada ao compromisso com a sustentabilidade das contas públicas.

Palavras-chave: política monetária; dominância fiscal; dívida pública; independência do banco central; estabilidade macroeconômica

ABSTRACT

This article is about the challenges faced by monetary policy in contexts of fiscal dominance — a situation in which public debt and fiscal fragility undermine the autonomy and effectiveness of central bank actions. The research draws on the classical theoretical framework, explores the transmission mechanisms of fiscal dominance, and show some empirical evidence, with a particular focus on the Brazilian experience. It also addresses practical implications for the design of coordinated economic policies in countries with a history of fiscal instability. Recent literature reinforces that the credibility of monetary policy is strongly linked to a commitment to public finance sustainability

Key words: Monetary policy; Fiscal dominance; Public debt; Central bank independence; Macroeconomic stability

INTRODUÇÃO

O papel da política monetária como instrumento de controle da inflação e de estabilização macroeconômica é amplamente reconhecido na literatura econômica contemporânea. A conquista da estabilidade de

Autor Correspondente. TNG. Av. Presidente Kennedy, 1693, – Parque Industrial Lagoinha - 14.096-340, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

E-mail: thiagogama_stz@yahoo.com.br

Recebido: Abril de 2025

Aceito: Julho de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

preços, por meio da atuação autônoma dos bancos centrais, constitui um dos pilares dos regimes de metas de inflação adotados por diversos países nas últimas décadas. No entanto, essa autonomia e sua eficácia podem ser substancialmente comprometidas em contextos de desequilíbrio fiscal persistente, fenômeno que a literatura denomina dominância fiscal.

A noção de dominância fiscal, conforme introduzida por Sargent e Wallace (1981), refere-se à situação em que a política monetária é subordinada à necessidade de financiar déficits fiscais, limitando a capacidade do banco central de perseguir seus objetivos de forma independente. Em vez de servir como instrumento para ancorar expectativas e conter a inflação, a política monetária passa a responder, direta ou indiretamente, às pressões decorrentes da trajetória insustentável da dívida pública, o que acaba gerando altos riscos inflacionários, e pressões para elevação de prêmios de risco, comprometendo ainda credibilidade das autoridades monetárias.

No caso brasileiro, o tema da dominância fiscal adquire importância à luz do histórico de instabilidade das contas públicas e da fragilidade institucional de instrumentos de controle de gastos. A experiência brasileira tem sido marcada por ciclos de expansão fiscal seguidos de tentativas de ajuste, muitas vezes interrompidas por pressões políticas ou choques externos, o que dificulta a consolidação de uma trajetória fiscal saudável e sustentável de longo prazo. A crise fiscal de 2015–2016, os estímulos emergenciais adotados durante a pandemia da COVID-19 e os recentes debates em torno do que se chamou de “novo arcabouço fiscal” ilustram os desafios contemporâneos enfrentados por autoridades econômicas em preservar a autonomia da política monetária frente à realidade fiscal brasileira.

Este artigo tem como objetivo discutir, levado em conta a literatura especializada e com foco experiência brasileira, os mecanismos pelos quais a dominância fiscal limita a atuação do banco central, bem como as implicações

dessa limitação para a condução da política macroeconômica. A seção 2 discute os fundamentos teóricos da política monetária em contextos em que existe dominância fiscal. A seção 3 aborda os canais de transmissão por meio dos quais a situação fiscal influencia a política monetária. A seção 4 traz evidências empíricas, com foco no caso brasileiro. Na seção 5, são discutidas recomendações de política para minimizar os riscos da dominância fiscal e na seção 6 são apresentadas as considerações fiscais.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA POLÍTICA MONETÁRIA E DOMINÂNCIA FISCAL

A formulação e implementação da política monetária ocorrem dentro de um arcabouço institucional mais amplo, no qual coexistem, interagem e, por vezes, entram em conflito as ações de política fiscal. Essa interação tem sido objeto de diversas abordagens teóricas, sendo uma das mais relevantes a diferença entre a dominância monetária e a dominância fiscal, conforme delineado por Sargent e Wallace (1981) no célebre artigo “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”.

Na lógica da dominância monetária, o banco central possui autonomia suficiente para controlar a base monetária e ancorar as expectativas inflacionárias, enquanto a política fiscal se acomoda, ajustando receitas e despesas para garantir a solvência intertemporal do setor público. Nesse arranjo, a política monetária é ativa, e a fiscal, passiva — nas palavras de Leeper (1991). Já na configuração de dominância fiscal, o banco central perde a capacidade de agir de forma independente: as decisões fiscais — muitas vezes associadas a déficits persistentes e crescente endividamento — forçam a autoridade monetária a ajustar sua atuação para garantir a viabilidade da dívida pública, inclusive por meio de maior tolerância à inflação.

Esse quadro teórico ganha maior sofisticação com a Teoria Fiscal do Nível de Preços (FTPL), desenvolvida por autores como

Leeper (1991) e Woodford (2001). A FTPL propõe que o nível geral de preços não é determinado apenas pela quantidade de moeda em circulação (como na teoria quantitativa clássica), mas também pelo valor presente dos superávits primários futuros do governo. Ou seja, a política fiscal, ao fixar um caminho exógeno para o déficit, acaba forçando o nível de preços a se ajustar de modo a viabilizar a solvência da dívida pública. Isso implica uma inversão da causalidade tradicional: não é apenas a inflação que decorre da expansão monetária, mas também da falta de ajustes fiscais críveis.

A inovação trazida por essa abordagem está em mostrar que o sucesso da política monetária em manter a estabilidade de preços depende, em última instância, da credibilidade da política fiscal. Nesse sentido, quando os agentes econômicos percebem que o governo não está disposto (ou politicamente capacitado) a realizar o ajuste fiscal necessário, passam a antecipar pressões inflacionárias futuras, exigindo prêmios de risco maiores e tornando o controle da inflação mais custoso — ou mesmo ineficaz. A expectativa inflacionária é uma variável que está no centro desse raciocínio, já que quando ela está alta, a pressão inflacionária atual também se eleva de fato, o que significará necessidades de maiores “doses” de aperto monetário.

Outro aspecto teórico relevante está no debate sobre a sustentabilidade da dívida pública em ambientes de juros baixos, especialmente após a crise financeira de 2008. Blanchard (2019), por exemplo, argumenta que, quando a taxa de juros real da economia (r) é menor que a taxa de crescimento do PIB (g), é possível manter déficits primários moderados sem que a dívida se torne explosiva. Esse raciocínio desafia o entendimento tradicional de que superávits primários são condição necessária para a sustentabilidade da dívida. Contudo, o próprio autor alerta que essa condição não elimina o risco fiscal, pois pode induzir governos a adotar posturas muito expansionistas, confiando que o crescimento resolverá os desequilíbrios estruturais.

No contexto brasileiro, essa discussão se revela ainda mais sensível. Como aponta Cukierman (1992), a independência formal dos bancos centrais é uma condição necessária, mas não suficiente, para garantir a eficácia da política monetária, além do que em economias com histórico de dominância fiscal, como o Brasil, a autonomia institucional do banco central pode ser enfraquecida por diversos motivos, como pelo comportamento oportunista da política fiscal, pela fragilidade dos mecanismos de controle orçamentário e pela tolerância histórica com déficits e dívidas elevados. Isso gera um ambiente em que a política monetária opera com credibilidade reduzida, especialmente quando o mercado antecipa que o banco central será forçado a acomodar a política fiscal.

Adicionalmente, a literatura ressalta a importância da expectativa racional dos agentes econômicos na determinação dos efeitos de diferentes regimes de política econômica. Em contextos de dominância fiscal, os agentes ajustam suas expectativas de inflação de forma pró-cíclica: ao perceberem que o banco central não elevará os juros por conta do custo fiscal associado, passam a exigir maiores prêmios de risco, elevando as taxas de juros de longo prazo e pressionando ainda mais o custo do financiamento da dívida (Favero & Giavazzi, 2007).

Por fim, como observa Uribe (2006), a dominância fiscal não se limita à perda de controle da inflação, mas compromete o próprio regime de política econômica, ao gerar incerteza quanto ao arcabouço institucional vigente. A ausência de um compromisso fiscal crível implica que o banco central está sempre sujeito à possibilidade de ter de intervir para evitar a explosão da dívida, mesmo que isso implique abandonar metas de inflação ou de estabilidade financeira.

MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DA DOMINÂNCIA FISCAL

A dominância fiscal afeta a política monetária através de vários canais de transmissão que influenciam diretamente a eficácia dos

instrumentos utilizados pelo banco central, especialmente a taxa básica de juros. Esses mecanismos, que operam de forma complementar, enfraquecem a capacidade da política monetária de cumprir sua função estabilizadora, gerando desequilíbrios que se propagam pela economia.

Um dos primeiros canais de transmissão diz respeito às restrições políticas impostas à elevação dos juros: quando o nível da dívida pública é elevado, qualquer aumento da taxa básica (como a Selic no Brasil) provoca um aumento imediato nas despesas com o serviço da dívida. Como mostra Tombini (2011), esse impacto fiscal direto gera tensões políticas que limitam a autonomia do banco central, e a autoridade monetária pode hesitar em elevar os juros, mesmo diante de pressões inflacionárias, para evitar desequilíbrios orçamentários ainda maiores ou conflitos com o Poder Executivo.

Esse mecanismo é particularmente relevante em países onde o mercado de títulos públicos é pouco diversificado ou de curta duração, o que amplifica os efeitos de alterações na política monetária sobre o custo do serviço da dívida. A dominância fiscal, nesse contexto, impõe um trade-off entre controle da inflação e sustentabilidade fiscal, o que pode acabar enfraquecendo o compromisso da autoridade monetária com sua meta primária.

Outro canal fundamental refere-se à desancoragem das expectativas inflacionárias. A literatura destaca que a eficácia da política monetária depende fundamentalmente da credibilidade do banco central, ou seja, da confiança dos agentes econômicos de que a autoridade monetária está disposta e é capaz de cumprir sua meta de inflação (Carvalho, 2022). Quando os agentes percebem que há dominância fiscal e que o banco central poderá ser forçado a acomodar aumentos de preços para reduzir o valor real da dívida, eles passam a incorporar essas expectativas nos preços presentes.

Esse processo de desancoragem tem efeitos autorrealizáveis: a simples percepção de que a política monetária será ineficaz pode levar à elevação das expectativas de inflação futura, o que, por sua vez, pressiona os preços no presente: a própria expectativa inflacionária leva, de fato, a uma inflação no tempo atual. Como destaca Perrelli & Tuladhar (2013), esse processo acaba dificultando a tarefa do banco central, que precisa adotar políticas ainda mais

restritivas para recuperar a credibilidade — o que, em cenários de restrição fiscal, nem sempre é viável.

Em contextos extremos, o canal mais direto da dominância fiscal manifesta-se pela monetização da dívida pública, ou seja, pela emissão de moeda para financiar déficits. Embora essa prática seja atualmente proibida em muitos países — inclusive no Brasil, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela autonomia formal do Banco Central —, seu risco não é inexistente, especialmente em contextos de emergência fiscal. Conforme Calvo & Végh (1996), mesmo a percepção de que tal possibilidade existe pode ser suficiente para afetar a estrutura das expectativas e gerar instabilidade nos mercados financeiros.

A monetização, ainda que disfarçada, pode ocorrer por meio da absorção de títulos do Tesouro pelo banco central, da manutenção artificialmente baixa das taxas de juros ou da compra indireta de ativos públicos. Esses mecanismos comprometem a independência da política monetária e colocam em risco o regime de metas de inflação.

A dominância fiscal também se transmite à política monetária através da elevação dos prêmios de risco nos mercados de juros e de câmbio. Em cenários de dificuldades fiscais, investidores passam a exigir retornos mais elevados para financiar a dívida pública, especialmente nos trechos mais longos da curva de juros. Como apontam Favero & Giavazzi (2007), essa percepção de risco pressiona para elevação das taxas de juros futuras, o que resulta em encarecimento do crédito privado, comprometimento dos investimentos e dificuldades de crescimento econômico.

Além disso, o aumento do risco fiscal tende a gerar desvalorização da taxa de câmbio, já que os investidores retiram seus recursos do país diante da incerteza sobre a solvência pública. A depreciação da moeda, por sua vez, pressiona os preços domésticos por meio da inflação de bens importados, dificultando ainda mais a atuação do banco central. Esse ciclo de deterioração deixa o ambiente macroeconômico mais instável e agrava a percepção de dominância fiscal.

Outro efeito ocorre no canal de crédito da política monetária. Em contextos de dominância fiscal, a volatilidade dos juros e do câmbio eleva o risco percebido pelas instituições financeiras, que, por sua vez, tornam-se mais cuidadosas na concessão de crédito. Esse efeito pode reduzir

a eficácia das medidas de política monetária — tanto as expansionistas quanto as contracionistas — sobre o consumo e o investimento. A intermediação financeira torna-se menos responsiva aos estímulos do banco central, exigindo ajustes mais drásticos na taxa de juros para gerar efeitos reais, com elevados custos para a economia. Isso é mais um efeito da perda de credibilidade e de confiabilidade na autoridade monetária.

Por fim, a dominância fiscal pode colocar em xeque o próprio regime de metas de inflação, ao tornar a política monetária excessivamente reativa. Como destaca Leeper (2016), um banco central que não possui respaldo fiscal crível para suas ações torna-se incapaz de fixar expectativas de forma estável, pois seu compromisso com a meta de inflação é sempre condicionado pela necessidade de manter a dívida sob controle.

Esse risco é particularmente sensível em países com baixa maturidade institucional, onde os ciclos políticos e a fragmentação do orçamento público dificultam a adoção de um arcabouço fiscal sólido e previsível.

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA O CASO BRASILEIRO

A trajetória fiscal do Brasil revela episódios marcantes em que a política monetária se viu subordinada às necessidades do Tesouro, configurando situações de dominância fiscal. Desde o período anterior ao Plano Real, quando a inflação crônica era alimentada por déficits persistentes financiados via emissão monetária, até contextos mais recentes, a relação entre o desequilíbrio fiscal e a eficácia da política monetária tem sido uma constante preocupação da literatura e dos formuladores das políticas públicas.

Durante as décadas de 1980 e início dos anos 1990, o Brasil experimentou um ambiente de inflação elevada e descontrole fiscal, no qual a política monetária desempenhava um papel essencialmente reativo, muitas vezes sem muita autonomia operacional. A hiperinflação desse período foi em grande parte explicada pela falta de coordenação entre as políticas fiscal e monetária, conforme discutido por Calvo e Végh (1996), que destacam o impacto desestabilizador da monetização da dívida em economias em desenvolvimento. A experiência

brasileira dessa época ilustra com clareza como a ausência de um compromisso fiscal crível mina a capacidade do banco central de controlar a inflação.

Com a estabilização promovida pelo Plano Real em 1994 e a adoção do regime de metas para a inflação em 1999, o Brasil avançou na construção de um arcabouço institucional mais robusto. A criação do chamado tripé macroeconômico — metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário — buscou consolidar a credibilidade da política econômica. No entanto, os sucessivos choques fiscais enfrentados pelo país ao longo dos anos seguintes continuaram a representar desafios à condução e implementação da política monetária.

Um exemplo ilustrativo ocorreu durante a crise fiscal de 2015–2016, quando o Brasil apresentou déficits primários consecutivos, queda abrupta da confiança dos investidores e aceleração inflacionária, mesmo em um ambiente de atividade econômica deprimida. Esse episódio reforça o argumento de Perrelli e Tuladhar (2013) sobre os efeitos desancoradores das expectativas fiscais deterioradas: os agentes econômicos antecipam que o banco central será pressionado a acomodar choques fiscais via política monetária expansionista, reduzindo sua eficácia.

A situação se agravou com a pandemia da COVID-19, quando medidas emergenciais para mitigar os efeitos econômicos da crise resultaram em aumento expressivo dos gastos públicos e forte deterioração do resultado primário, que atingiu -10,5% do PIB em 2020 (Afonso et al., 2021). Ainda que justificados no curto prazo, esses déficits reacenderam preocupações sobre a sustentabilidade da dívida e aumentaram a volatilidade das expectativas inflacionárias, com impactos observáveis na inclinação da curva de juros e no câmbio, conforme apontado por Favero e Giavazzi (2007).

A tentativa de reverter essa trajetória fiscal levou à criação do novo arcabouço fiscal em 2023, substituindo o antigo teto de gastos. Essa

iniciativa buscou melhorar a previsibilidade fiscal e retomar a confiança do mercado, ainda que sua efetividade esteja em debate. Gouvea e Lima (2024) destacam que o sucesso do novo regime depende de suas premissas técnicas e da credibilidade da política para implantá-lo de fato.

Estudos econométricos como os de Bohn (1998) também sugerem que, em países emergentes como o Brasil, a política fiscal tende a ser pró-cíclica, o que agrava os efeitos da dominância fiscal ao exigir mais da política monetária justamente nos momentos em que sua margem de atuação já está limitada. Isso gera um ciclo vicioso em que a autoridade monetária perde capacidade de ancorar expectativas de inflação e, em última instância, sua própria credibilidade. Adicionalmente, o papel da comunicação da autoridade monetária em contextos de fragilidade fiscal tem sido objeto de análise recente. Carvalho (2022) mostra que, no Brasil, períodos de incerteza fiscal estão associados a maior dispersão nas expectativas de inflação dos agentes, mesmo quando o Banco Central comunica com clareza suas metas. Isso revela que, sem um compromisso fiscal visível, os instrumentos de comunicação perdem poder de coordenação das expectativas — um componente-chave da eficácia da política monetária moderna.

Por fim, embora a autonomia formal do Banco Central do Brasil tenha sido reforçada com a aprovação da Lei Complementar nº 179/2021, que estabeleceu mandatos fixos para seus diretores, a literatura alerta que independência legal não é suficiente em cenários de dominância fiscal. Como argumenta Cukierman (1992), a independência precisa ser acompanhada de um ambiente fiscal estável para que a política monetária seja efetivamente autônoma e crível.

Dessa forma, o caso brasileiro oferece ampla evidência empírica de que a dominância fiscal não é um conceito meramente teórico, mas uma limitação concreta e recorrente à condução da política monetária. A superação desse quadro depende de um compromisso sólido com a sustentabilidade das contas públicas,

coordenação intertemporal entre políticas e desenvolvimento institucional contínuo — condições ainda em construção no Brasil.

IMPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA ECONÔMICA

O diagnóstico de que a política monetária pode ser severamente limitada por condições fiscais adversas impõe a necessidade de repensar a estratégia de coordenação macroeconômica, sobretudo em economias emergentes como o Brasil. Em contextos de dominância fiscal, a tradicional separação entre as esferas fiscal e monetária torna-se ineficaz. A autonomia operacional do banco central, ainda que institucionalmente garantida, é insuficiente para assegurar a estabilidade de preços quando a política fiscal não oferece respaldo crível (Cukierman, 1992; Uribe, 2006).

A literatura enfatiza que a dominância fiscal reduz a eficácia dos instrumentos monetários, pois gera um ambiente em que os agentes duvidam da disposição do governo em realizar o ajuste fiscal necessário para garantir a solvência intertemporal (Leeper, 1991). A consequência imediata é a desancoragem das expectativas inflacionárias, dificultando o cumprimento das metas do regime de metas de inflação. Nesses casos, como observou Carvalho (2022), nem mesmo uma comunicação monetária clara e transparente é capaz de reverter o ceticismo dos mercados.

Diante disso, uma primeira implicação relevante é a necessidade de regras fiscais críveis e bem desenhadas, com mecanismos efetivos de enforcement. O exemplo do teto de gastos adotado no Brasil em 2016 e posteriormente substituído pelo novo arcabouço fiscal em 2023 revela a dificuldade de manter regras sustentáveis frente a pressões políticas e choques inesperados (Gouvea & Lima, 2024). Como argumentam Debrun et al. (2008), a institucionalização de agências fiscais independentes pode ser um caminho promissor para monitorar e reforçar a credibilidade dessas regras.

Outra implicação é o fortalecimento da coordenação entre as políticas fiscal e monetária. Isso não significa subordinar uma à outra, mas reconhecer que ambas compartilham o objetivo comum de estabilidade macroeconômica. Leeper (2016) propõe uma abordagem de interdependência consciente, na qual os dois formuladores de política reconhecem suas restrições e atuam de forma

sincronizada para preservar a solvência do Estado e a credibilidade do regime monetário.

Além disso, o desenvolvimento de um mercado de dívida pública profundo e líquido é essencial para ampliar a margem de manobra da política monetária. Um mercado eficiente reduz a volatilidade dos prêmios de risco e limita o contágio entre risco fiscal e monetário (Goldfajn & Minella, 2007). Isso é especialmente relevante em países que, como o Brasil, enfrentam choques recorrentes de confiança e elevado grau de indexação da dívida pública.

A transparência e a qualidade da comunicação econômica também desempenham papel decisivo. Como mostram Carvalho (2022) e Mishkin (2007), uma política monetária crível exige comunicação eficaz, não apenas sobre os objetivos da autoridade monetária, mas também sobre a coerência do conjunto da política macroeconômica. A sinalização clara de compromisso com metas fiscais e monetárias reduz incertezas e ajuda a alinhar as expectativas dos agentes.

Outra recomendação central diz respeito à preservação da independência do banco central, que deve ser acompanhada de instrumentos de accountability. A independência não é um fim em si mesmo, mas um meio para garantir decisões técnicas baseadas em evidência, imunes a pressões políticas de curto prazo (Tombini, 2011; Cukierman, 1992). Entretanto, para que essa independência se traduza em eficácia, ela deve operar em um ambiente em que a política fiscal seja previsível e compatível com os objetivos de estabilidade.

Por fim, deve-se considerar os limites da abordagem tradicional de solvência fiscal em ambientes de juros reais persistentemente baixos. Blanchard (2019) argumenta que, sob certas condições ($r < g$), déficits primários modestos podem ser sustentáveis sem gerar inflação, desde que a confiança dos agentes não seja abalada. No entanto, esse diagnóstico não deve servir como justificativa para afrouxamento fiscal indiscriminado, pois, como alerta Uribe (2006), a perda de credibilidade fiscal transforma rapidamente déficits transitórios em desequilíbrios permanentes.

Assim, mitigar os riscos da dominância fiscal exige uma estratégia multifacetada, que combine responsabilidade fiscal com estabilidade monetária, governança institucional fortalecida e mercados financeiros desenvolvidos. O caso brasileiro reforça que a construção de credibilidade é cumulativa e frágil

— exige consistência ao longo do tempo, especialmente em momentos de crise. Como mostra a experiência internacional e nacional, não há política monetária eficaz sem uma âncora fiscal sólida."

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da política monetária em contextos de dominância fiscal revela um dilema estrutural para economias emergentes com histórico de fragilidade fiscal, como o Brasil. O artigo demonstrou que, quando a condução da política fiscal se mostra insustentável ou imprevisível, a eficácia da política monetária é comprometida, a menos que mesmo tendo o banco central uma autonomia formal, acaba sofrendo forte pressão ou influências externas, especialmente relacionadas ao cenário fiscal, o que limita a eficácia de suas medidas. Esse cenário afeta diretamente a credibilidade da autoridade monetária e dificulta sua capacidade de controlar a inflação, gerir expectativas e estabilizar o ciclo econômico.

A experiência brasileira, em particular, oferece lições relevantes. Desde o período pré-Plano Real, passando pelas crises fiscais de meados dos anos 2010 e pelos choques provocados pela pandemia da COVID-19, a política monetária brasileira frequentemente operou sob fortes restrições impostas pela deterioração fiscal. Em vários momentos, o Banco Central se viu diante da difícil tarefa de equilibrar o combate à inflação com a necessidade de evitar um colapso nas contas públicas — dilema característico do regime de dominância fiscal descrito por Sargent e Wallace (1981) e aprofundado por autores como Woodford (2001) e Leeper (1991).

Os desafios decorrentes dessa situação não são apenas técnicos, mas institucionais. Como argumenta Cukierman (1992), a independência do banco central precisa estar inserida em um arcabouço institucional mais amplo, que envolva regras fiscais críveis, transparência nas decisões de política econômica, mecanismos eficazes de accountability e coordenação construtiva entre autoridades fiscais e monetárias. A experiência internacional mostra que não há solução única ou fórmula universal, mas há evidências consistentes de que a combinação de independência com responsabilidade fiscal sustentável é uma condição necessária para a eficácia da política monetária (Uribe, 2006; Mishkin, 2007).

A adoção do novo arcabouço fiscal no Brasil, ainda em fase de consolidação, aponta para uma tentativa de reequilibrar as âncoras fiscal e monetária. Entretanto, como destacam Gouvea e Lima (2024), o sucesso desse novo regime depende menos de sua arquitetura formal e mais da disposição política para garantir sua aplicação ao longo do tempo. Isso exige disciplina, estabilidade institucional e uma visão de longo prazo — aspectos que historicamente têm oscilado no cenário fiscal brasileiro.

Além disso, a discussão contemporânea sobre a relação entre dívida pública e taxas de juros, especialmente em contextos de juros reais baixos (Blanchard, 2019), oferece nuances adicionais ao debate. Embora existam circunstâncias em que déficits possam ser toleráveis sem gerar instabilidade, esse raciocínio não se aplica automaticamente a países com elevada percepção de risco, como o Brasil, onde a tolerância do mercado a desvios fiscais é limitada. O desafio, portanto, está em calibrar o uso do espaço fiscal sem comprometer a estabilidade de longo prazo.

Diante disso, o presente estudo conclui que a política monetária em contextos de dominância fiscal deve ser repensada como parte de um regime macroeconômico integrado. O foco exclusivo na atuação do banco central é insuficiente para lidar com as pressões inflacionárias se não houver um compromisso simultâneo da política fiscal com a solvência do Estado. Como mostram as evidências empíricas e teóricas discutidas ao longo deste trabalho, a estabilidade de preços só será alcançada de forma duradoura se o sistema institucional como um todo é pautado em previsibilidade, coordenação e também em responsabilidade.

Em última instância, os riscos associados à dominância fiscal não devem ser vistos apenas como falhas técnicas, mas como sintomas de falhas institucionais mais profundas. Superá-los exige não apenas reformas econômicas, mas também avanços na governança pública, no fortalecimento das instituições fiscais e no aprimoramento da cultura de responsabilidade intertemporal no setor público. A consolidação dessas bases é fundamental para garantir um ambiente macroeconômico estável, capaz de promover crescimento sustentável com inflação controlada.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a

concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- Afonso, J. R., Araújo, E. M., & Fajardo, B. (2021). Política fiscal, novo marco legal e os desafios pós-COVID-19. *Revista do BNDES*, 27(55), 5–30.
- Blanchard, O. (2019). Public Debt and Low Interest Rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229.
- Bohn, H. (1998). The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963.
- Calvo, G. A., & Végh, C. A. (1996). Inflation stabilization and nominal anchors. *Contemporary Economic Policy*, 14(3), 35–45.
- Carvalho, C. (2022). Comunicação de política monetária e expectativas no Brasil. *Revista Brasileira de Economia*, 76(1), 55–83.
- Cukierman, A. (1992). *Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and Evidence*. MIT Press.
- Debrun, X., Hauner, D., & Kumar, M. S. (2008). Independent Fiscal Agencies. *Journal of Economic Surveys*, 23(1), 44–81.
- Favero, C. A., & Giavazzi, F. (2007). Debt and the Effects of Fiscal Policy. NBER Working Paper No. 12822.
- Giambiagi, F., & Além, A. C. (2011). *Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil*. Elsevier.
- Goldfajn, I., & Minella, A. (2007). Capital flows and controls in Brazil: What have we learned? In: Edwards, S. (ed.). *Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies*. University of Chicago Press.
- Gouvea, S., & Lima, L. R. (2024). Avaliação do novo arcabouço fiscal brasileiro: desafios e perspectivas. *Texto para Discussão, Ipea*.
- Leeper, E. M. (1991). Equilibria Under 'Active' and 'Passive' Monetary and Fiscal Policies. *Journal of Monetary Economics*, 27(1), 129–147.
- Leeper, E. M. (2016). Fiscal-Monetary Interactions: Intertwined, Not Diced and Sliced. *ECB Forum on Central Banking*.
- Mishkin, F. S. (2007). *Monetary Policy Strategy*. MIT Press.

Perrelli, R., & Tuladhar, A. (2013). Structural Transformation and Fiscal Policy in Developing Countries. IMF Working Paper No. 13/167.

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(3), 1–17.

Tombini, A. A. (2011). A independência do banco central: teoria e prática. Banco Central do Brasil.

Uribe, M. (2006). A Fiscal Theory of Sovereign Risk. Journal of Monetary Economics, 53(5), 925–937.

Woodford, M. (2001). Fiscal Requirements for Price Stability. Journal of Money, Credit and Banking, 33(3), 669–728. As referências devem seguir as normas ABNT. Incluir apenas fontes citadas no texto.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

GAMA, T. N. Política monetária em cenários de dominância fiscal: desafios e implicações econômicas. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 45-53, 2025.